

Cinética de lisis celular en la destilación de mosto fermentado

S.M. Pérez Guzmán¹, D. Guzmán Gomez¹, F.E. González Jiménez¹, L.R. Melo González,
E. Hernández Aguilar^{1*}

Facultad de Ciencias Químicas Orizaba, Universidad Veracruzana, Avenida Oriente 6 #1009,
Colonia Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Veracruz, México.

[*eduherandez@uv.mx](mailto:eduherandez@uv.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se utilizó mosto fermentado de caña que se caracterizó fisicoquímicamente (conductividad, densidad, DQO, fósforo, nitritos, O₂ disuelto, pH, turbidez, ST, RC, contenido de DNA, RNA y proteínas) y posteriormente se destiló, a fin de comprobar que la temperatura de proceso influye en la liberación de material genético contenido en la levadura *Saccharomyces cerevisiae*.

Se utilizó un diseño experimental unifactorial, considerando la temperatura como factor. La destilación se llevó a cabo a nivel laboratorio por un tiempo de 3 horas, extrayendo muestras cada 30 minutos, a las cuales se cuantificó ST, DNA, RNA, proteínas, pH y contenido celular. Para determinar la significancia de la temperatura en la lisis y liberación de material genético, se hizo uso del análisis de varianza, a fin de encontrar los experimentos en los cuales la temperatura es un factor significativo. En el caso de la destilación, influyó únicamente en el contenido de DNA.

Palabras clave: Destilación, lisis celular, mosto, temperatura.

Abstract

*In the present work, fermented mash was characterized physicochemically (conductivity, density, COD, phosphorus, nitrites, dissolved O₂, pH, turbidity, ST, RC, content of DNA, RNA and proteins) and then was distilled, in order to prove that process temperature influences the release of genetic material contained in the yeast *Saccharomyces cerevisiae*.*

An unifactorial experimental design was used, considering temperature as a factor. Distillation was carried out at laboratory level for 3 hours, extracting samples every 30 minutes, at which ST, DNA, RNA, proteins, pH and cellular content were quantified. To determinate the significance of temperature in lysis and release of genetic material, analysis of variance was used to find experiments in which temperature is a significant factor. In distillation, it only influenced the DNA content.

Key words: Distillation, cellular lysis, mash, temperature.

Introducción

El etanol se obtiene por medio de la destilación del mosto de caña fermentado por levadura *Saccharomyces cerevisiae*. La destilación es un procedimiento de separación de mezclas basado en la diferencia de puntos de ebullición de los componentes de la misma. Durante la destilación, se lleva a cabo la ruptura de la pared celular de la levadura, con lo cual se liberan al medio glicoproteínas, polisacáridos, lípidos, polifosfatos, proteínas y ácidos nucleicos [1]. Estos dos últimos componentes son de importancia en el proceso ya que pasan a ser parte del contenido del efluente final de destilación, las vinazas, las cuales posteriormente se concentran para producir un extracto evaporado que es utilizado como complemento en la alimentación animal.

Para los animales, consumir proteínas es de beneficio, ya que contribuyen al correcto desarrollo de sus estructuras corporales [2], y los ácidos nucleicos ayudan a la maduración intestinal de los rumiantes y promueve el crecimiento de las aves de corral [3].

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar fisicoquímicamente el mosto de caña fermentado, así como analizar la influencia de la temperatura en la liberación de proteínas, DNA y RNA mediante sus cinéticas de comportamiento, ya que la hipótesis planteada indica que, a mayor temperatura, habrá mayor cantidad de dichas macromoléculas en el medio, lo que puede ser de interés industrial para producir suplementos forrajeros de mayor calidad, así como eficientar el proceso de destilación.

Metodología

Análisis fisicoquímico del mosto

Para el desarrollo de éste experimento se usó un lote de mosto de caña procedente de una industria alcoholera de la región, transportado a temperatura ambiente en contenedores plásticos. A fin de conocer sus propiedades, se hizo una caracterización fisicoquímica de la muestra apegada a las normas oficiales mexicanas vigentes, como se describe en la tabla 1:

Tabla 1. Análisis fisicoquímico en mosto

Parámetro	Método	Norma
Conductividad Eléctrica	Electrométrico	NMX-AA-093
Densidad	Picnómetro	
Demanda Química de Oxígeno	Espectrofotometría	NMX-AA-030
Fósforo	Espectrofotometría	NMX-AA-029
Nitritos	Espectrofotometría	NMX-AA-099
Oxígeno disuelto	Electrométrico	NMX-AA-012
pH	Potenciométrico	NMX-AA-008
Turbidez	Nefelométrico	NMX-AA-038
Sólidos totales	Gravimétrico	NMX-AA-034
Recuento Celular	Microscópico	R. Martínez [4]
Cuantificación de DNA y RNA	Espectrofotometría	Eppendorf [5]
Proteínas	Espectroscópico	M. Bradford [6]

Para la medición de conductividad eléctrica y pH se usó el potenciómetro Conductronic® PC45. Para la densidad se utilizó un picnómetro. En el caso de DQO, fósforo y nitritos se hicieron diluciones 0.5:100, se procesaron de acuerdo a los métodos establecidos en las normas correspondientes y para su cuantificación se hizo uso del espectrofotómetro marca Genesys® 10S UV-VIS. Para O₂ disuelto se usó el medidor marca Lutron® YK-22DO. En la lectura de turbidez se ocupó el turbidímetro Oakton® T-100. En la determinación de sólidos totales se utilizó un horno Binder® E-28. Para el recuento celular se empleó una cámara de Neubauer. La cuantificación de DNA y RNA se llevó a cabo con un espectrofotómetro Eppendorf® BioPhotometer plus, y finalmente para cuantificar proteínas se utilizó un lector de microplacas Thermo Fisher® Multiskan EX.

Análisis del efecto de la temperatura de destilación en la lisis celular

El proceso de destilación se llevó a cabo en un equipo de destilación a escala laboratorio. Se montó un equipo como el indicado en la Figura 1, el cual consiste en una parrilla de calentamiento eléctrica y con agitación magnética, un matraz balón, bala de agitación, refrigerante, termómetro y un tubo hueco de vidrio. Se colocó 1 litro de mosto de caña previamente fermentado en el matraz, se encendió la parrilla a la temperatura requerida (en éste experimento se ocupan temperaturas de 85, 90 y 95 °C) a la misma vez que se sometió a agitación. Al caer la primera gota de destilado, se contaron tres

horas, tiempo suficiente para llevar a cabo la destilación completa. En éste tiempo, a intervalos de 30 minutos, se extrajeron aproximadamente 100 ml. De muestra del matraz a través del tubo de vidrio, a la cual se le hicieron análisis de pH, sólidos totales, proteínas, cuantificación de DNA y RNA y recuento celular. Se optó por ésta opción debido a que requiere pocas cantidades de muestra y es sencillo en su operación y control. La transferencia de calor hace que los componentes más volátiles del mosto pasen a fase de vapor, los cuales se condensan y finalmente se recolectan [7].

Figura 1. Sistema de destilación a escala laboratorio

Análisis estadístico de los resultados

Se hizo el análisis estadístico de todos los datos obtenidos de forma práctica con la finalidad de identificar los experimentos en los que la temperatura es un factor de impacto en los resultados (pH, sólidos, proteínas, cuantificación de DNA y RNA y recuento celular). Para ésta tarea se hizo uso del software *Minitab 18 Statistical Software*, con el cuál se hicieron los análisis de varianza (ANOVA) con un diseño unifactorial.

Cinética de lisis celular de levaduras mediante hidrólisis térmica

Para evaluar los resultados obtenidos es necesario utilizar un modelo que describa la cinética de la lisis celular respecto al tiempo, ya que se asumió que conforme avanza el tiempo de destilación, el contenido genético aumentará e inversamente el total de células disminuirá. Para tener certeza de lo anterior se procedió a construir el modelo matemático utilizando una regresión lineal o un modelo exponencial negativo para predecir el comportamiento de las levaduras ante los cambios en temperatura, y así obtener gráficas y valores de correlación correspondientes a cada experimento. Para ésta tarea se utilizó el software *Microsoft Excel 2013*.

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica

Los resultados de los análisis fisicoquímicos al mosto de caña se condensan en la tabla 2. El valor de conductividad se debe a que la muestra tiene contenido de iones (como K, Ca, Mg, Na) en disolución [8]. La densidad se ve afectada por la cantidad de sólidos o impurezas presentes en el mosto, así como la temperatura a la cual se hace la medición, lo cual explica la pequeña diferencia entre el resultado del presente reporte y el dado por Mazariegos Barrios, de 1.471 g/ml [9]. La DQO está relacionada con la carga orgánica proporcionada por la materia prima usada en el proceso [10], por lo cual hay diferencia con el valor de 8.101 g O₂/L proporcionado por Palomino [11].

Tabla 2. Resultados análisis fisicoquímicos del mosto

Determinación	Unidades	Resultados
Conductividad	$\mu\text{S/cm}$	7.5
Densidad	g/ml	1.029
DQO	g O ₂ /L	244
Fósforo	g/L	1.5512
Nitritos	g/L	0.2328
Oxígeno disuelto	g/L	0.0382
pH	N/A	5.19
Turbidez	NTU	131
Sólidos totales	%	8.352
Recuento celular	Levaduras/ml	2,400,000
Contenido DNA	g/l	0.0116
Contenido RNA	g/l	0.0125
Proteínas	g/l	155.63

El contenido de fósforo encontrado en el mosto es relativamente bajo, y su presencia se debe a la composición de los fertilizantes utilizados en la caña [12]. Por otro lado, la fertilización nitrogenada provee a la planta de NH₄⁺ y NO₃⁻ [13]. Éste último se convierte a NO₂⁻ por medio de la enzima nitrato reductasa [14] presente en los tejidos de la caña de azúcar [15], lo cual justifica los nitritos en la muestra. El resultado obtenido de O₂ disuelto es casi el triple reportado por Campués [16], de 0.01 g/l, diferencia atribuible a la cantidad de levadura utilizada durante el proceso de fermentación del mosto. La lectura de pH no difiere mucho con los indicados por Fajardo [17], de entre 5.5 a 6.5, el cual es resultado de los hidróxidos adicionados en el proceso de clarificación y la temperatura del mosto [17]. En el caso de la turbidez, el resultado es ligeramente superior al dado por Quezada [18], de 100 NTU. Si el mosto proviene de cañas deterioradas, con pH más ácido de lo normal, se necesitará mayor cantidad de NaOH para neutralizarlo, lo cual incrementará la turbidez en la solución [19]. Los sólidos totales difieren a lo señalado por Laluece [20], que indican valores entre 18 al 33%. La diferencia está en la cantidad de azúcares disueltos e impurezas presentes (tierra, bagazo) [21] en las muestras utilizadas para los análisis. En el recuento celular se tomó en cuenta la población total de levaduras en un litro de mosto fermentado, y la diferencia del resultado dado por Acosta [22] de 25g/hl de levadura estriba en el método utilizado para el conteo de células. En el caso de DNA y RNA no hay en la literatura parámetros de referencia, pero su presencia es debido a que las levaduras contienen en su estructura entre el 5 al 12% de ácidos nucleicos [23], los cuales se liberan mediante lisis térmica o mecánica. Las proteínas obtenidas son el triple de las indicadas por Donaires [24] de 0.5 a 0.6%, variación causada posiblemente por la cantidad y calidad de levadura usada en la fermentación, así como el método de cuantificación utilizado.

Análisis estadístico del efecto de la temperatura en la lisis celular

El ANOVA corrido en los análisis llevados a cabo indica que la temperatura fue factor de influencia solo en el contenido de DNA, ya que fue el único experimento en el que el análisis de varianza arrojó un valor $P < 0.05$, así como solamente a esa determinación se hizo el modelo cinético mediante una regresión lineal, ya que fue el único experimento en el cual el índice de correlación fue mayor al 90%.

Cinética de la lisis celular durante la destilación

Medición de pH

La cinética para éste experimento en la Figura 2 muestra que en las tres temperaturas el pH se mantuvo constante, con ligeras variaciones, lo cual confirma lo expresado en el análisis estadístico de que la temperatura no afecta el pH. La acidez puede deberse a los ácidos nucleicos [25] liberados al medio por la lisis térmica de las levaduras.

Determinación de sólidos totales

Los sólidos totales tienen un comportamiento lineal a través del tiempo que transcurre en la destilación, sin afectar la temperatura utilizada, como se aprecia en la Figura 3. La causa puede ser que ésta operación unitaria se llevó a cabo en un sistema cerrado. Aun así, a 85 °C se encuentra una mayor cantidad de sólidos en las muestras. Éstos se deben a la gran cantidad de materia orgánica presente en el mosto de caña [26].

Figura 2. Cinética de pH

Figura 3. Cinética de sólidos totales

Recuento Celular

Este comportamiento indica que en las diferentes temperaturas empleadas ocurre un comportamiento cinético similar en cuanto a la cantidad de levaduras presentes en el medio. A mayor temperatura (90 °C) hay una menor cantidad de células presentes, como se aprecia en la Figura 4. La levadura *Saccharomyces cerevisiae* es estable a aproximadamente 36 °C. Arriba de esa temperatura se puede provocar su muerte y, entre más alta sea, se llega a la ruptura de su pared celular [27].

Contenido de DNA

El comportamiento mostrado confirma la significancia de la temperatura en la concentración de DNA de las muestras descrita en el análisis estadístico, como se muestra en la Figura 5, ya que a esa temperatura se alcanza la estabilidad de la ruptura de pared celular para liberación de material genético contenido en el interior de la levadura sin la degradación del mismo, que ocurre entre 95 a 98 °C [28], mientras que a 85 °C se obtiene mayor cantidad de DNA de las células.

Figura 4. Cinética de recuento celular

Figura 5. Cinética de DNA

Contenido de RNA

La Figura 6 muestra que hay una baja variabilidad en la concentración de RNA en las tres temperaturas de destilación aplicadas, por lo que no es un factor que influya en el contenido, aunque, acorde con la gráfica de efectos principales mostrada en el ANOVA de ésta prueba, a 85 °C se puede obtener una mayor cantidad de RNA. A mayor temperatura habrá mayor lisis celular, pero también se incrementa el riesgo de degradar el RNA [29] (proceso que empieza a 85°C [30]), razón que justifica que a 80 °C se observa mayor estabilidad en el proceso de liberación de RNA.

Cuantificación de proteínas

La temperatura no influye en la concentración de proteínas durante la destilación, dado que se mantiene estable a lo largo del proceso, con un ligero descenso al final, causado posiblemente por el tiempo prolongado de exposición [1]. El comportamiento cinético es similar entre las tres temperaturas usadas en el experimento, como se observa en la Figura 7.

Figura 7. Cinética de RNA

Figura 6. Cinética de proteínas

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar una caracterización reológica del mosto de caña para contribuir al estado de arte del mismo, así como tomar en cuenta intervalos más cortos en la toma de muestras de destilación y utilizar un rango de temperaturas de proceso más amplio.

Conclusiones

En la destilación se evaluó principalmente el efecto de la temperatura sobre la liberación del material genético y las proteínas, mediante la lisis de la levadura *Saccharomyces cerevisiae* presente en el mosto de caña, y se encontró que la temperatura sólo fue influyente en el contenido de DNA. Para ambos ácidos se cumplen dos condiciones: a 85°C se logra extraer la mayor cantidad de los mismos y a 90°C el proceso alcanza estabilidad. Con las afirmaciones anteriores se cumple la hipótesis, comprobándose que la temperatura influye en la lisis y liberación del material genético contenido en la levadura.

Agradecimientos

Se agradece al programa de fortalecimiento PFCE 2019 por los recursos destinados para el desarrollo de éste trabajo.

Referencias

- [1] C. Suárez-Machín, N. A. Garrido-Carralero y C. A. Guevara-Rodríguez, «Levadura *Saccharomyces cerevisiae* y la Producción de Alcohol. Revisión Bibliográfica,» *ICIDCA*, vol. 50, nº 1, pp. 20-28, 2016.
- [2] O. Martínez Agustín y E. Martínez de Victoria Muñoz, «Proteínas y péptidos en nutrición enteral,» *Nutrición Hospitalaria*, vol. 21, nº 2, pp. 1-14, 2006.
- [3] F. Xiao, «All about feed,» 22 April 2016. [En línea]. Available: <https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2016/4/Nucleotides-for-young-animal-diets-2793723W/>. [Último acceso: 14 Agosto 2020].
- [4] R. Martínez, *How to Count Cells With a Neubauer Chamber*, 2011.
- [5] Eppendorf, *Biophotometer Plus Operating Manual*, Hamburgo: Eppendorf, 2007.
- [6] M. M. Bradford, «A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding,» *Analytical Biochemistry*, vol. 72, pp. 248-254, 1976.
- [7] M. Leal, E. Pérez, J. Ferrer, O. Pérez y A. García, «Aspectos Termodinámicos del Equilibrio Líquido-Vapor en la Destilación de Mostos Fermentados: Estado de Arte,» *Cienciamatrimia*, vol. 5, nº 8, pp. 125-143, 2017.
- [8] N. M. Gavilánez Maldonado y Á. M. Hernández Quinatoa, *Diseño y construcción de un evaporador de simple efecto para concentrar vinaza en la empresa Soderal S.A.*, Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2012.
- [9] H. Mazariegos Barrios, *Determinación de la eficiencia de fermentación referida a los azúcares fermentables de los 4 fermentadores de una destilería de 300,000 litros de alcohol por día, utilizando como materia prima melaza*, Guatemala: Facultad de Ingeniería Universidad de San Carlos, 2013.
- [10] M. E. López B., *Producción de Biogás a partir de la biodegradación anaeróbica de la "vinaza" generada por las destilerías de alcohol y su aprovechamiento energético como combustible de calderas*, Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana, 2013.
- [11] M. A. Palomino, M. F. Ortegón, T. Betancourt Rojas, J. Martínez, J. Valderrama, R. Barragán, A. Pérez y H. Luna Wandurraga, «Evaluación del potencial acidogénico para producción de AGV de melaza de la industria azucarera como valorización de éste subproducto,» *Revista ION*, vol. 29, nº 1, pp. 71-80, 2016.
- [12] L. García Gómez y R. Quintero Melchor, «Respuesta de la caña de azúcar (*Saccharum spp. Híbrido*) a diferentes fórmulas de NPK y formas de aplicación en la zona de influencia del ingenio central progreso S.A. de C.V.,» *ATAM*, vol. 11, nº 2, 2017.
- [13] E. Romero, L. G. P. Alonso, S. D. Casen, M. F. Leggio Neme, M. Tonatto, J. Scandalariis, P. A. Digonzelli, J. A. Giardina y J. Fernández de Ullivarri, «Fertilización de la caña de azúcar. Criterios y recomendaciones,» de *Manual del Cañero*, Tucumán, EEAOC, 2009, pp. 87-100.
- [14] R. Lemos dos Santos, F. J. Freire, E. C. Almeida de Oliveira, M. B. Galvão dos Santos Freire, J. Brossard West, J. de Arruda Barbosa, M. J. Alves de Moura y P. da Costa Becerra, «Nitrate Reductase Activity and Nitrogen and Biomass Accumulation in Sugarcane under Molybdenum and Nitrogen Fertilization,» *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, vol. 43, p. Epub, 2019.
- [15] C. L. Rodrigues dos Santos, J. O. Cazetta, L. M. Saran y A. Sanches, «Otimização da análise da atividade da redutase do nitrato e sua caracterização em folhas de cana-de-açúcar,» *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, vol. 49, nº 5, pp. 384-394, 2014.
- [16] J. K. Campués Tulcán y J. C. Tarupi Rosero, *Obtención de alcohol a partir de jugo de caña, cachaza y melaza, mediante la incorporación de dos niveles de fermento (*Saccharomyces cerevisiae*)*, Ibarra: Editorial de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, 2011.
- [17] E. E. Fajardo Castillo y S. C. Sarmiento Forero, «Evaluación de melaza de caña como sustrato para la producción de *Saccharomyces cerevisiae*,» Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2007.

- [18] W. Quezada Moreno y I. Gallardo Aguilar, «Clarificación del jugo de caña mediante el empleo de plantas mucilaginosas,» *ICIDCA Sobre los derivados de la caña de azúcar*, vol. 48, nº 3, pp. 41-48, 2014.
- [19] R. Basanta, M. A. García Delgado, J. E. Cervantes Martínez, H. Mata Vázquez y G. Bustos Vázquez, «Sostenibilidad del reciclaje de residuos de la agroindustria azucarera: una revisión,» *Ciencia y Tecnología Alimentaria*, vol. 5, nº 4, pp. 293-305, 2007.
- [20] C. Laluze, G. R. Leite, B. Z. Zavitoski, T. T. Zamai y R. Ventura, «Fermentation of sugarcane juice and molasses for ethanol production,» de *Sugarcane-Based Biofuels and Bioproducts*, John Wiley & Sons, 2016, pp. 53-86.
- [21] H. Mazariegos Barrios, *Determinación de la eficiencia de fermentación referida a los azúcares fermentables de los 4 fermentadores de una destilería de 300,000 litros de alcohol por día, utilizando como materia prima melaza*, Guatemala: Edit. Facultad de Ingeniería, 2013.
- [22] C. Acosta Romero, *Evaluación de la fermentación alcohólica para la producción de hidromiel*, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012.
- [23] D. Lapeña, G. Kosa, L. D. Hansen, L. T. Mydland, V. Passoth, S. J. Horn y V. G. H. Eijsink, «Production and characterization of yeasts grown on media composed of spruce-derived sugars and protein hydrolysates from chicken by-products,» *Microbial Cell Factories*, vol. 19, 2020.
- [24] L. Donaires Quispe, *Fermentación del mosto de caña de azúcar (Saccharum officinarum) con uso de catalizadores naturales y comerciales para obtener aguardiente*, Abancay: Universidad Tecnológica de los Andes, 2018.
- [25] Á. Herráez, *Biología molecular e ingeniería genética*, Segunda ed., Barcelona: Elsevier, 2012.
- [26] R. Ibarra-Camacho y L. León-Duharte, «Caracterización Químico-Física de Vinazas de Destilerías,» *Ciencia en su PC*, vol. 1, nº 2, pp. 1-13, 2018.
- [27] A. Jain, «How cells grow,» Birla Institute of Technology & Science, 2018.
- [28] E. van Pelt-Verkuil, A. van Belkum y J. P. Hays, *Principles and Technical Aspects of PCR Amplification*, Netherlands: Springer, 2008.
- [29] D. Shedlovskiy, N. Shcherbik y D. G. Pestov, «One-step hot formamide extraction of RNA from *Saccharomyces cerevisiae*,» *RNA Biology*, vol. 14, nº 12, pp. 1722-1726, 2017.
- [30] A. Hernández, P. Martín Vasallo, A. Torres y E. Salido, «Análisis de RNA: Estudio de la expresión génica,» *Nefrología*, vol. 14, nº 2, pp. 0-244, 1994.